

O POWSTANIU POLSKI, JEJ NAZEWNICTWIE ORAZ O POCHODZENIU HERBU OSTOJA**Dubikowski S.***PhD, Dyrektor Instytutu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (Kijów)
<https://orcid.org/0000-0003-4901-6372>***ABOUT THE ORIGIN OF POLAND, ITS SELF-NAME, AND ABOUT THE ORIGIN OF THE COAT OF ARMS OF OSTOJA****Dubikovskiy S.***PhD, Director of Institute of Social and Economic Development (Kiev)
<https://orcid.org/0000-0003-4901-6372>***Abstrakt**

W artykule podjęto problematykę pochodzenia Polski, jej imienia własnego oraz znaczenia heraldycznego herbu rycerskiego Ostoja. Wykazano, że Oleg Mądry (Rus i Merowing) był tym samym Leszykiem, dziadkiem Mieszka I, od którego pochodziło imię przyszłej Polski. Identyfikacja wizualna elementów średniowiecznego herbu Ostoja oraz znaku lilii, jednego z symboli rodowych Merowingów, wskazuje na związek między pierwszą polską dynastią Piastów a królami-Rusami Franków.

Abstract

This article deals with the issue of the origin of Poland, its self-name and the heraldic meaning of the knight's coat of arms of Ostoja. It is illustrated that Oleg the Wise (Oleg Prophetic) Rus and Meroving was the same Leszyk, (the grandfather of Mieszko I), from whom the self-name of the future Poland was derived. The visual identity and resemblance of elements of the medieval coat of arms of Ostoje and the sign of the lily, one of the ancestral symbols of the Merovings, indicates the relationship between the first Polish Piast dynasty and the Ruses cars of the Franks.

Słowa kluczowe: Polska; Rus; Merowingowie; Oleg Mądry; Piastowie; herb Ostoja.

Keywords: Poland; Rus; Merovings; Oleg the Wise; Piasts; coat of arms of Ostoja.

„Ten, kto potrafi poprawnie wyjaśnić nazwę Rusi, znajdzie klucz do wyjaśnienia pierwotnej historii, do historii w ogóle, do jej „nasiennego logosu”, znaczenia i przyszłości”[4].

Polski historyk A. Brückner, członek-korespondent Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, Polsce, Pradze i Belgradzie.

Pojawienie się Polski i jej sama nazwa jest bezpośrednio związana z imieniem Olega Mądrego (Wieszczege) – jednej z najważniejszych i niedocenianych postaci IX-X wieku w historii Rusi i Europy jako całości. Informacje o jego majestatycznej osobie są albo celowo przemilczane, albo naprawdę mało zbadane przez historyków. Spróbujmy zagłębić się w tę kwestię i otworzyć nieznane dotąd strony historii związane z jedną z najbardziej wybitnych i najbardziej legendarnych postaci tamtych czasów.

Ogólnie rzecz biorąc, w tej pracy przedstawiono wyniki, które opierają się na syntezie dobrze znanych naukowych faktów historycznych, legend i mitów, baśni rodowych i badań genealogicznych. Wszystko, co zostało przedstawione w artykule, odnosi się do sfery głębokiego badania (rozpoznania, inteligencji), a nie do nauki, ponieważ współczesna fałszywa nauka jest w rzeczywistości prymitywnym powtarzaniem eksperymentów i błędnym kołem cytowania czyichś złudzeń, a badanie jest sztuką, która tworzy arcydzieła. Przede wszystkim ten artykuł dotyczy poprawiania i przywracania imion.

Ruś Zachodnia i Północna. Oleg Mądry i Ruryk.

Z nielicznych zachowanych informacji historycznych wiadomo, że Oleg Mądry to książę, mag-czarownik-kapłan-witan i wojewoda z bliskiego rodu Rurykowiczów (dynastii). W „Opowieści minionych lat” [33, s. 17] powiedziano, że Oleg Mądry w 862 roku wraz z Rurykiem i jego dwoma rodzonymi braćmi Sineusem i Truworem przybyli, aby rządzić Słowianami i plemionami Czud w Ładogie i Wielkim Nowogrodzie. Należy zauważyć, że przybyli z samego centrum Rusi – ziem, które częściowo zajmują współczesna Francja (Normandia), Belgia (Flandria, Fryzja, Rustringia), Holandia, Dania, Niemcy (Wyspa Rugia) i Polska (Pomorze) [16, s. 27]. Historyk Jacob de Mayer (1491-1552) napisał w 10 tomie „Kroniki Flandrii” [7, s. 134], opublikowanej w 1531 r., że od czasów Juliusza Cezara do VIII-IX wieków wybrzeże Flandrii nazywało się brzegiem Ruskim (łac. Ruthenicum (Rusius) Littus). Wcześniej Fryzja (Frysja, Friesland) nazywała się Frusja, co jest współbrzmiające z Prusja i do dziś ich język nazywa się fruski. Rustringia jest obszarem Fryzji-Frusji, gdzie według niemieckiego naukowca G. Gollmana [13, s. 11] rządzili Rurykowicze. W Holenderskich kronikach XV wieku [20, s. 17] powiedziano również, że ziemie Holandii do VII-VIII wieku nazywały się Słowenia (Slawonia), a ich stolicą było miasto Slavenburg (dzisiejszy Rotterdam), i było też duże miasto Wiltenburg (dzisiejszy Utrecht) [12]. Stolicą Słowian i centrum Rusi Północnej (Skandynawii) była Arkona na wyspie Rugia (Ruyan). Wyspę Bujan (Rugia), podobnie jak zwycięskie wyprawy Olega Mądrego przeciwko Chazarom, opisał w swoich nieśmiertelnych dziełach A. Puszkina. Wiadomo, że władcy Danii aż do

XV wieku nazywali się książętami wendyjskimi, czyli słowiańskimi [16, s. 8]. Głównym grobowcem władców wendyjskich od IX wieku była świątynia w mieście Roskilde na wyspie Zeland. W „Annałach Franków” z 850 r. wspomina się o trzech Rurykach: jeden nazwany wodzem Duńczyków, drugi królem (Rex) Normanów, a trzeci po prostu Normanem [17, ss. 55-57]. Tudzież wskazano, że walczyli na brzegach Flandrii, Łaby (Elby) i Renu. Jak wiadomo, współcześni Norwegowie są potomkami Norików (Narców), którzy byli starożytnym plemieniem słowiańskim. Mauro Orbini w książce „Carstwo słowiańskie” (1601 r.) pisze, że cyrylicę używano w całej Europie Zachodniej, w tym i księżniczki Noryckie, które w Wiedniu słowiańskim językiem głagoliły (mówiły) i pisały [26, s. 109]. Jeszcze w X wieku biskup Kremonski Liutprand, będąc ambasadorem w Konstantynopolu, pisał w swoim dziele „Antapodosis”, że rusów nazywamy również Normanami [17, ss. 55-57]. Wcześniej Szwecja nazywała się Swetja (Svetia). W sanskrycie „Rus” oznacza „światło, słońce”, czyli „Swetja” (Svetia) jest również synonimem samozwańczego „Rusija”. Należy wspomnieć, że Finowie i Estończycy nazywają Szwedów wyłącznie *ruotsi* i *rootsi* (Rusy) [8, s. 65]. Inną nazwą Svetii jest do dziś Sverige (Svarga), co wskazuje na kult słowiańskiego boga Swaroga panujący w Rusi Północnej.

Dziadkiem Ruryka był książę wendów Gostomysl, który walczył z Frankami (Karolingami) w 844 roku i którego legenda Korwejska nazywa władcą Ruyana (Rugii) [1]. Oznacza to, że Gostomysl, syn Borywoja, był władcą rozległych ziem, które rozciągały się od Rusi Północnej (Pomorskiej, Bałtyckiej) po Krymu. Według legendy genealogicznej Meklenburskiej [24, ss. 8-29], ojcem Ruryka i zięciem Gostomysła był książę węgryjski (waregowski) Godław, zabity w 808 roku przez duńskiego konunga Godfrida. Straciwszy czterech synów i widząc niezdolność do panowania syna starszej córki, Gostomysl, podążając za wieszczym snem, przekazuje tron starszemu synowi swojej środkowej córki Umili i księcia węgryjskiego (waregowskiego) Godława Rurykowi. Kroniki Franków wspominają, że Gostomysl spotkał swoją zgubę wkrótce po wojnie z Karolingami (Frankami) [31, 34]. Kroniki Ksanteńskie z 845 roku podają, że konung Wenedów Ruryk z Fryzji pochodzi z rodu Skjeldungów [31].

Po śmierci Ruryka Oleg był opiekunem i regentem jego małego syna Igora. Z „Opowieści minionych lat” wiadomo, że Askold i Dir byli drużynnikami Ruryka, którzy w drodze do Caregradu (Konstantynopol) samodzielnie zajęli Kijów [33, s. 19]. W tym okresie

ostatecznie ustanowiono daninę nad Kijowem dla Chazarskiego kaganatu. Askold i Dir zdradzili Ruryka, stając się satelitami żydowskiego szczytu Chazarii. Spotkawszy się w Kijowie ze zdrajcami, Oleg powiedział, że nie są książęcą rodziną i przedstawił wszystkim małego Igora, syna Ruryka. Oleg przypomniał również, że pochodzi z dynastii książęcej. Po usunięciu zdrajców Oleg pochował ich z honorami i wznosił małe świątynie. Jednym z nich jest grób Askolda w Kijowie. Oleg zachowywał się jak prawowity nosiciel silnej władzy i nie dotknął nikogo z drużyny dezerterskiej. Co więcej, ze źródeł historycznych wiadomo, że zarówno drużyna, jak i sami mieszkańcy Kijowa postrzegali to jako przywrócenie sprawiedliwości i nie naprawiali żadnego oporu. W szczególności wskazuje na to Ewers [10, s. 28]. I zaraz po początku królowania w Kijowie rozpoczęła się pierwsza wyprawa Olega Mądrego na Chazarów, ta sama, opiewana przez Puszkina [28, s. 24]. Może to zabrzmieć dziwnie, ale wyzwolenie przez Olega Południowej Rusi spod władzy Chazarów rozpoczęło się właśnie od obalenia Askolda i Dira, ponieważ zostali oni powiązani z Chazarami przez wasalstwo [16, s. 26].

Polscy historycy akademik Łowmiański [23, s. 210] i Krotoski [19, s. 51] w swoich badaniach wskazują, że w 882 roku Oleg Mądry podbił plemiona zachodnich Polan (Lechitów) u wybrzeży Gopło i Warty. Oleg był tym samym Leszkiem, ojcem Ziemomysła (890-964) i dziadkiem Mieszka I (Daga/Dagoberta) (930-992) i Ścibora (Ostoja). To Oleg Mądry nie tylko założył pierwszą dynastię Piastów (w istocie bliską Rurykowiczom), ale także nadał nazwę przyszłej Polsce (od Oleg-Leszek-Lech pochodzą Lechy-Lechici i Po-lechia, czyli Polska) [16, s. 29]. Jak wiadomo, jego drugi syn – Oleg Morawski, był w latach 940-949 księciem Wielkiej Merowii (Morawii). Po zajęciu Merowii przez Ugorów Oleg Morawski na jakiś czas udał się na północ do swojego brata Ziemomysła. O dwóch synach Olega opowiadają również legendy morawskie – są to Asmund (Ziemomysl) i Oleg Morawianin. Według kronik Oleg Mądry założył Moskwę, a także założył wiele innych miast. Świadczy o tym pamiątkowy medal wykonany przez Jana Georga Wechtera, pracującego w Rosji od 1765 roku, na którym widnieje napis „Oleg założył Moskwę. 880” (rys. 1). Również w badaniu P. Hawskiego „O wielkich książętach, współczesnikach Moskwy” [14, s. 27], wydanego w 1851 roku, powiedziano: „...W jednej z zachowanych odręcznych legend potwierdzono, że Oleg przybył na ziemię otoczoną rzekami Jauza, Neglinna i Moskwa i nakazał założyć tam miasto”.

Rys. 1. Medal pamiątkowy (~ 1765 r.) J.G. Wechtery z napisem „Oleg założył Moskwę. 880”.
Źródło: Muzeum Kremłowskie w Rostowie.

Pod naporem zewnętrznych agresywnych sił i okoliczności, Mieszko I został zmuszony do dopuszczenia do swoich posiadłości przedstawicieli Watykanu. Pomimo ekspansji katolickiej, zarówno w środowisku ludowym, jak i wśród lokalnej arystokracji, składającej się w przeważającej większości z Rusów-Rutenów, na terytorium współczesnej Polski aż do XV wieku zachowała się starożytna wedyjska (pogańska lub wczesna prawosławna) tradycja kulturowa. O tym fakcie także wspomina się w pateryku Kijowsko-Pieczerskim z XV wieku [25, s. 51]. Dlatego w celu zachowania starożytnych tradycji wedyjskich potomkowie Olega Mądrego (Czarownika, Weduna, Witana) z linii Scibora (Ostoja), brata Mieszka I, poświęcili się żołnierstwu, rycerstwu na wybrzeżu Prusji i kapłaństwu w Świętym gaju przy wiecznie zielonym dębie nad rzeką Dubisse, niedaleko starożytnej stolicy Samohitii (Żmudzi) – Aryagali (Eryagoli) [16, s. 30]. Jak wiadomo, na terytorium dzisiejszej Litwy (Samohitii/Żmudzi) wedyjskie (pogańskie, wczesne prawosławne) tradycje kulturowe zachowały się w pierwotnej formie aż do XV-XVI wieku. Warto zauważyć, że w języku chińskim słowo „prawosławie” oznacza „prawidłowe nauczanie Wschodu”.

Papieska uzurpacja władzy w Europie szybko nabrała tempa, przenikając m.in. na ziemię Rusi. Jeden z potomków Olega (według arabskich źródeł Oleg Morawski) został zmuszony do udania się na morze Kaspijskie na dalekie panowanie w Ordzie, aby zebrać siłę, zdolną oprzeć się atakowi katolickiego Zachodu. (Uwaga: według badań DNA ta gałąź rodu była kontynuowana w linii potomków najstarszego syna Czyngis-chana Dżuchi, który cudem przeżył walkę wewnątrzrodzinną, i których rodziny mieszkają obecnie w Tatarstanie, Baszkirii i Czuwaszji, a od XV-XVI wieku używają tamę „trójkąt równoboczny „Δ”, co oznacza „troistość Woli nieba”). Po serii zwycięskich wypraw wojennych niektórzy potomkowie rodu wrócili na Ruś [16, s. 30].

Merowicze-Merowingowie.

Potężna postać Olega Mądrego pojawiła się w IX wieku, jakby znikąd, ale przyjrzyjmy się historii nieco głębiej. Nauka historyczna dobrze zna fakt powstania państwa Franków w V wieku, gdzie pierwszą dynastią rządzącą od V do VIII wieku byli tajemniczy i zagadkowi carowie Merowicze (Merowingowie). Według Frankońskich kronik Fredegara u Schmidta [29], Polibiusza [27] i innych autorów, ci carowie (Rusi) byli potomkami carów trojańskich. Niemiecki naukowiec E. Klassen [18, s. 22] i angielski mediewista prof. J. Wallace-Heddrill [35] pisali, że pod rządami Merowiczów ludy Galii używały języka słowiańskiego, bliskiego staro-ruskiemu. Według notatek Juliusza Cezara [5], na południu Galii znajdowała się starożytna stolica Celtów-Scytów (Rusów) Ruskino (Ruscino, Ruscyno, ~ 600 lat p.n.e), położona na wybrzeżu niedaleko Barcelony, a także ich miasta Carcassone, Tuluza, Rodez i inne. Zarówno w centralnej, jak i północno-zachodniej części Galii zamieszkiwały również słowiańskie plemiona Wenedów. Cezar w swoich notatkach wskazywał, że ludy Galii używały greckich liter do pisania, ale najprawdopodobniej

pomylił je z podobną cyrylicą, ponieważ natychmiast twierdził, że mówili językiem zrozumiałym dla siebie. Na tej podstawie Galię z czasów Juliusza Cezara i carów-Rusów Merowiczów można śmiało nazwać Zachodnią Rus. W związku z tym pojęcie „Franki” jest identyczne ze słowami „Rusi”, „Galowie” i „Celtowie”. E. Klassen [18, s. 22] i holenderski historyk Matthäus Smallegard [32] z XVII wieku napisali, że historycy grecko-rzymscy specjalnie dla zamieszania przepisali nazwy i zaczęli nazywać Scytów (czyli Słowian) Celtami lub Galami. Również w Galii od czasów panowania Merowiczów aż do początku XIII wieku zachowała się starożytna wedyjska (pogańska, wczesno-prawosławna) tradycja kulturowa, która była postrzegana przez obcokrajowców, tubylców i rzymską diecezję jako coś magicznego i niezrozumiałego. Według legend w Galii (Frankii) i częściowo w notatkach Cezara zarówno za panowania Merowiczów, jak i aż do XIII wieku funkcjonowały szkoły druidów (mędrców, kapłanów, czarowników), w których nauczanie odbywało się do 20 lat. Raz w roku w Galii odbywał się zbiór druidów-mędrców ze wszystkich ziem słowiańskich. Mędrcy omawiali wszystkie ważne kwestie i podejmowali decyzje, które były obowiązkowe na terytorium całej Galii, która w tym czasie zajmowała prawie całe terytorium Europy.

O podobieństwie percepcji i rozumienia świata Franków z czasów panowania Merowiczów i Rusów okresu przed podziałem, tj. do 1666 roku, pisał O. Spengler [30, ss. 650-651]. Pisarze tragedii często wspominali o Merowiczach (Merowingach) i opowiadali o nich wiele cudów. Opierając się na kronikach i legendach, autorzy „Świętej zagadki” piszą [2, s.108]:

„Oni (Merowingowie) byli często nazywani carami-czarownikami lub cudotwórcami, ponieważ mieli cudowną moc uzdrawiania tylko poprzez nałożenie rąk, a ręce zwisające po bokach ich szat miały te same właściwości lecznicze. Mieli dar jasnowidzenia i psychicznej komunikacji z siłami otaczającej przyrody, ze światem roślin i zwierząt. Legendy mówiły, że na szyi nosili magiczny naszyjnik... Merowingowie są spostrzegawczy, posiadają prorocstwo i przekazują je...”

Przypomnijmy, że dynastycznymi symbolami przodków carów Merowinów były: kwiat lili, niedźwiedź i jego wieczna towarzysząca pszczoła. Powszechnie przyjmuje się, że znaki kwiatów lili pojawiają się jako symbole władzy królewskiej tylko w czasach Karolingów, a zwłaszcza za panowania Kapetyngów. Jednak tak nie jest. Ten sam kronikarz Hinkmar [15, s. 54], wskazywał, że znak lili pojawił się pod rządami Merowinów jako jeden z symboli rodzajowych, wraz z pszczołą i niedźwiedziem. Ponadto, według legendy, Chlodwig (Merowing) dzięki znalezionym liliiom w rzece Li (Lys, Lis), dopływie Skaldy we Flandrii, był w stanie odkryć bród i wygrać ważną bitwę.

Usunięciu rządzącej dynastii carów-Rusów Merowiczów towarzyszyło bezlitosne fizyczne zniszczenie jej przedstawicieli. Przypomnijmy, że w 679 roku w nie tak odległych od Nowogrodu Wielkiego

Ardenach został zabity włócznią po polowaniu, śpiący pod starym dębem nad strumieniem, Dagobert II, ostatni prawdziwie panujący przedstawiciel dynastii Merowingów. Został zamordowany na polecenie własnego majordoma (zarządcy) Pepina z Heristalu, przy wsparciu i porozumieniu z Watykanem, a dokładniej z diecezją rzymską [9, s. 260]. Żyd Pepin z Heristalu był dziadkiem przyszłego uzurpatora władzy Pepina Krótkiego, który założył w 751 roku „drugą”, „karolińską rasę” królów Franków. Karolingowie, w tym Karol „Wielki”, byli z pochodzenia Sefardyjczykami, a za ich panowania nadali Żydom Galii wszystkie prawa i przywileje. Dlatego obalenie Karolingów przez „trzecią rasę” królów Franków Kapetyngów jest postrzegane przez wielu badaczy wyłącznie jako antyżydowski zamach stanu. Tymczasem źródło Świętego Dagoberta istnieje w lesie Vevres w Ardenach do dziś i jest czczone jako sanktuarium. Jednak na oficjalnej liście francuskich monarchów Dagobert II został wpisany dopiero w XVII wieku, a w niektórych francuskich podręcznikach historii nie ma go do dziś [16, s. 17].

O masowej rzezi Merowiczów pisało wielu autorów, w tym prof. J. Wallace Hedrill [35] i hrabia Maurice Boni de Laverne [6, s. 7-8]. Przedstawiciele rządzącej dynastii zostali zniszczeni na podstawie długich włosów i prawie wszyscy zostali zniszczeni. W swojej książce hrabia Boni de Laverne pisze, że po przeżyciu rzezi dynastia Merowingów zachowała się tylko w linii hrabiów Ruergów i ich ostatniego przedstawiciela Fulcoalda. Boni de Laverne wskazuje, że zachowały się informacje, że ten Fulcoald przed wyjazdem na dalekie rządy odpisał na rzecz swojej rodziny kilka klasztorów (w tamtych czasach zwykle tak było). Stało się to pod koniec lat 840.

Warto tutaj pamiętać, że legendy związane z osobowością Olega Mądrego zachowały się również w półmitycznej skandynawskiej sadze o Oddzie Orwarze (Strzale) [3], co świadczy o szerokiej sławie cara w Rusi Północnej – Skandynawii. Imię Fulcoald oznacza „OgnioLód” i w tamtych czasach jego czytanie było osobliwe w różnych regionach. Z biegiem czasu, w procesie transformacji, od imienia Fulcoald w wymowie znika przedrostek Ful i pozostaje tylko druga część z pełnego imienia: Kold (Koald) – Holga (Helgi) – Oleg (Odd). W sadze o Oddzie Orwarze (Strzale) napisano, że Oleg (Odd) rządził od około 850 do 862 roku ziemiami Skandynawii (Rusi Północnej) i Albionu. Według badań DNA, Oleg Mądry był ojcem Haralda Pięknowiąsego, pierwszego konunga związku słowiańskich plemion Norików (Narców) i Swejów, który z kolei jest założycielem dynastii Horfagerów. Wkrótce Horfagerowie podporządkowali sobie ziemie Albionu i stali się założycielami dynastii Crowanów (carowie Wyspy Man), co również potwierdzają dane z analizy DNA [16, s. 29].

Zdając sobie sprawę, że Słowianie zachodni na terytorium Rusi Zachodniej (Galii-Frankii) zostają zniszczeni pod naporem Watykanu w połączeniu z rzymsko-żydowską burżuazją, hrabia Fulcoald (Oleg-Odd) udał się na rządy do swoich współplemieńców w Rusi Północnej – Skandynawii. Następnie, w 862 roku,

Oleg (Odd) wraz z Rurykiem przybył do Ładogi i Nowogrodza.

Jak wspomniano wcześniej, drugim imieniem pierwszego monarchy Polski Mieszka I było Dag (Dagobert). Jak pisał polski Akademik H. Łowmiański [22, ss. 261-283], imię to Dag zostało wspomniane tylko w jednym źródle, a mianowicie w akcie o przekazaniu pod opiekę „Państwa Gnieźnieńskiego” papieżowi (Watykanowi), (około 991 r.), a dokładniej w jego krótkim przekazywaniu, zachowanym w dwóch grupach zapisów. W jednej grupie zapisów imię Mieszka I jest przekazywane jako Dagome, a w innej jako Dagon. Cel aktu wskazuje, że Mieszko I, znany w źródłach pod swoim słowiańskim imieniem, w przypadku podpisania takiego aktu miał być nazwany swoim chrześcijańskim imieniem. Zarówno polscy, jak i niemieccy uczeni zakładali, że brzmiało to jak Dagobert, co wskazuje na jego związek z Lotarynią, gdzie istniał kult tego świętego.

Na potwierdzenie powyższego warto dodać, że Oleg (al-Olwan) był dobrze znany arabskim geografom podróżniczym, w szczególności Al-Masudi, Ibn Isfandiyara i Zahir ad-din Marashi [11, ss. 101-109]. Opisują wyprawy drużyny Olega Mądrego za morze Kaspijskie i na Bliski Wschód. W źródłach arabskich wielokrotnie pojawia się wskazanie na „cara Słowian” o imieniu „al-Olwan” (Oleg) jako „Duka Franków” [9, s. 263]. Bizantyjscy kronikarze, w tym Konstantyn Porfirogeneta, nazywali Olega „natchnionym Bogiem”, wskazując przy tym, że pochodził z rodu Franków [21]. Cesarz Bizancjum wyraźnie wskazuje także na identyczność języka Franków z językiem Rusów. Po przybiciu tarczy do bramy Caregradu (Konstantynopola), po zwycięskiej kampanii w 912 roku, książę Rusow (i Merowing) Oleg Mądry wyraźnie wskazał wszystkim, gdzie jest teraz ten ród, ta pierwsza rasa, która powinna dokonać historycznych losów świata. Opuściła Zachód, „zostawiając zmarłych, by pochowali swoich zmarłych” i udała się na Północny Wschód, gdzie wieki później zaświeci się Nowa Rus-Orda, jako kulturalne centrum wedyjskie, serce i dusza jednej rodziny narodów – Wielkiej Eurazji.

O pochodzeniu herbu Ostoja

O pierwszych legendach i dokumentalnych wzmiankach o herbie Ostoja napisano sporo. Jednak kwestia pochodzenia symboliki jednego z najstarszych herbów rycerskich w Europie pozostaje praktycznie niezbadana.

Podstawę obrazu herbu stanowią na czerwonej tarczy dwa złote półksiężycy, zwrócone rogami jeden w lewo, drugi w prawo, a między nimi biały miecz efezem w górę. W drugim tomie Herbarza Piotra Nałęcza Małachowskiego na str. 96-97 jest też napisane, że rękojeść miecza objęła ręka Bolesława II Chrobrego. Później na obrazie herbu nad tarczą pojawił się rycerski kask z pięcioma strusimi piórami. Czerwony kolor tarczy koreluje z żywiołem ognia i oznacza odwagę i męstwo. Półksiężycy symbolizują zwycięstwo, a miecz – stałą gotowość do udziału w bitwach, obrony ojczyzny i rodu przed wrogami.

W Rusi symbole dwóch księżyców pojawiają się ponownie w okresie od IX do XII wieku, ponieważ

były używane 7 000 lat temu w kulturze trypolskiej. Symbole te były również używane w Mezopotamii i Persji w okresie panowania szachinszachów z dynastii Sasanidów [9, s. 242].

Jak wspomniano powyżej, symbol lilii zaczął być używany przez Merowingów. To właśnie od panowania Chlodwiga (481-511) lilia stała się rodzowym symbolem Merowingów wraz z pszczołą i niedźwiedziem. Jeśli przyjrzeć się uważnie symbolowi Ostoja – dwóm złotym półksiężycom zwróconym do siebie plecami i mieczem między nimi oraz symbolowi lilii (fleur-de-lis), staje się oczywiste, że te symbole są identyczne. Herb Orda, podobny do herbu Ostoja, ma również trzy elementy, tylko zamiast miecza między

półksiężycami znajduje się środkowy element w postaci dwóch gwiazd (rys. 2). Te symboliczne trzy elementy wskazują na „troistość Woli nieba”. „Moc nieba” jest pojedyncza lub monoteistyczna, jak w islamie, a „Wola nieba” jest troista, jak we wczesnym prawosławiu i jak w Ordzie, ponieważ dekrety chana Złotej Ordy Monge Timura kończyły się zwrotem: „Przedwiecznego Nieba mocą, Najwyższej Trójcy wola, moje słowo chana” [16, s. 30]. Warto zauważyć, że etymologicznie słowo „Orda” oznacza porządek, podobnie jak niemieckie słowo pokrewne „Ordnung” i rosyjskie „Orden” (pł. Zakon). Orda z XI-XIV wieku miała najbardziej rozwinięty system rządów, jakiego nie znaleziono w żadnym państwie tamtych czasów.

Rys. 2. Identyczne trzy symbole wskazujące na „troistość Woli Nieba”: na herbie Ostoi, na znaku rodzinnym lilii Merowiczów-Merowingów (Fleur de Lis) i herbie Orda.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wiki.

Jak wspomniano powyżej, Oleg Mądry (Rus i Merowing), był regentem i opiekunem małego syna Ruryka, Igora. Do naszych dni zachował się symbol rodowy wczesnych Rurykowiczów, a mianowicie Światosława, syna Igora, na którym przedstawiony jest krzyż widłakowy i/lub miecz nad nim (nie krzyż). Rodowy herb Światosława, który w 964 roku całkowicie zniszczył Chazarię rządzoną żydowskim kahałem, również łatwo przekształca najpierw w herb rodowy Izyasławowiczów (Rurikowiczów) z Połocka,

następnie w identyczny herb Ostoi Mikołaja ze Ściborzyce (pocz. XIII w.), a w końcu – w rodowy herb rycerski klanu Ostoja (rys. 3). Podobieństwo wszystkich wyżej wymienionych herbów jest oczywiste. Warto zauważyć, że w białoruskiej wersji herb nazywa się Astoja, co można rozszyfrować jako „As – to ja”. Ale asy to są najlepsi z najlepszych wojowników na niedawno jeszcze Zjednoczonym kontynencie Asji (współczesnej Eurazji).

Rys. 3. Przekształcenie symbolu Światosława w herb Ostoja (z polskiego: „stać”, „utrzymać się”): a) – rodowy symbol Światosława i Igora; b, po lewej) – herb rodowy Izyasławowiczów (Rurikowiczów) z Połocka; b, po prawej) – herb Ostoi Mikołaja ze Ściborzyce (pocz. XIII w.); c) – herb Ostoja, a skrajny po prawej stronie – herb legendarnego Scibora; d) – herb książąt Druckich.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wiki.

Dane z badań genealogicznych wskazują, że do rodu Olega Mądrego odlegle należy również rodzina książąt Druckich-Sokolińskich [16, s. 31]. Informacje te pozwalają zrozumieć, dlaczego herb książąt Druckich został utworzony przez heraldyków na podstawie przekształcenia herbu Ostoja (rys. 3d). Genealogowie zawsze uważali, że rodzaj Druckich-Sokolińskich należy do Rurykowiczów. Informacje te dają podstawę do stwierdzenia, że rodzina ta należała do rodu Olega Mądrego, bliskiego dynastii Rurykowiczów.

Wnioski

Postać Olega Mądrego jest jedną z największych zarówno dla Rusi, jak i dla całej Eurazji. Dzięki

przeprowadzonemu badaniu powstała hipoteza dotycząca życia i czynów księcia Olega, która oczywiście wymaga dalszej weryfikacji i opracowania. Według tej hipotezy Oleg był potomkiem carów-Rusów Merowiczów-Merowingów. Po opuszczeniu Francji-Galii (Zachodnia Ruś) pod koniec lat czterdziestych IX wieku, Oleg udał się do Północnej Rusi (Skandynawii), gdzie był znany jako Odd Orwar (Strzała). Następnie w 862 roku Oleg wraz z Rurykiem przybył do Ładogi i Nowogrodu. W 882 roku książę Oleg podbił plemiona zachodnich polan w pobliżu wybrzeża Gopła i Warty. Był też tym samym Leszkiem, ojcem Ziemomysła i dziadkiem Mieszka I i Ścibora (Ostoja). To właśnie Oleg Mądry nie tylko

założył pierwszą dynastię Piastów (w rzeczywistości bliską dynastii Ruryków), ale także nadał własne nazwę przyszłej Polsce. Na pokrewieństwo carów Rusów-Franków Merowiczów-Merowingów oraz pierwszej polskiej dynastii Piastów wskazuje również wizualne podobieństwo symbolu rodowego lilii i rycerskiego średniowiecznego herbu Ostoja.

Podsumowując, warto zauważyć, że symbol dwóch księżyców jest znakiem Wszechświata, od słowa „piastować”, to znaczy dbać, chronić i strzec. Z kolei symbol lilii kojarzy się również z Matką Boską i jej ochroną (płaszczynikiem). Jest to w pełni zgodne z Ogólnoświatową misją Rusów, której celem jest zapobieganie rozczłowieczeniu (dehumanizacji) ludzi, zapobieganie przybyciu Antychrysta (Machiaha) i rozpoczęcie transformacji Rusi, a co za tym idzie, całej ludzkości w nadchodzącej epoce Wodnika. Wodnik jest symbolem Rusi i dlatego jest przeznaczony do przewodniej światowej roli w nowej erze.

Teraz staje się jasne, dlaczego na początku artykułu w cytacie polskiego naukowca Aleksandra Brücknera mówi się właśnie o ukrytych znaczeniach i sile zawartej w słowie Ruś, które łączy w sobie wszystkie ludy słowiańskie.

Bibliografia

1. *Annales Corbeiensis*. MGH, SS. Bd. III. Hannover, 1839.
2. Bajdzhent, Michael & Lej, Richard. *Svyashennaya zagadka*. (Per. s fr. Fadina, O.). SPb.: Kronverk-Print, 1993, s. 108.
3. Brill, E.J. *Qrvar-Odds saga*. Leyden, 1888, s. 218.
4. Bruckner, Aleksandr. *O nazwach miejscowych*. Krakow, 1935, s. 41.
5. Cezar, Yulij. *Zapiski o gallskiej wojnie*. M.: Andronum, 2020, s. 158.
6. De Lavergne, Maurice Boni. *Une descendance des seconds rois d'Austrasie* Salagnac, 1965, pp. 7-8.
7. De Meyer, Jacob. *Baliolani Flandricarvm rervm tomi X [...]: chronica flandriae*. V.10. Flanders 1531, p. 134.
8. Dubikovskiy, Stanislav. *The End of Epoch: the Fatal Choice of Humanity*. Kiev, 2019, p. 196.
9. Dubikovskiy, Stanislav. *The Palimpsest of the Gods: mystery revealed*. Kiev 2020, p. 276.
10. Ewers, Gustaw. *Das altes Recht der Russen*. Dorpat, 1926, s. 28.
11. Galkina, Elena. *Morskie pohody rusov i obraz ojkumeny v trudah al-Masudi* (ss. 101-109). Vestnik RUDN, Seriya: Istorija Rossii (3) 2011, ss. 101-109.
12. Gilferding, Aleksandr. *Istorija baltijskich slavyan* (Vol. 1, Pt. XXXI). M.: Algoritm-Eksmo.2010.
13. Gollman, Germann Friedrich. *Rustringia, patria originarã a primului mare duce rus Rurik și a fraților săi. Experiență istorică*. Bremen 1816, s. 11.
14. Havskij, Petr. *O Velikih knyazyah, sovremennikah Moskvy*. VMGP. 1851, s. 27.
15. Hinkmar, Rejmiskij. *O dvorcovom poryadke*. Gosudarstvennoe izdatelstvo yuridicheskoy literatury. M. 1961, s. 54.
16. Kan, Ari.Ros. *The Story of One Kin (Pre-book)*. Kiev 2024, p. 87.
17. Karamzin, Nikolay. *Istoriya Gosudarstva Rossijskogo*. T. 1. Moskwa: Nauka, 1989, ss. 55-57.
18. Klassen, Egor. *Novye materialy dlya drevnejšej istorii Slavyan voobshe i Slavyano-Rusov do Ryurikovskogo vremeni v osobennosti*. Klassen 1854, s. 22.
19. Krotoski, Kazimierz. *Echa historyczne w podaniu o Popielu i Piaście* Kwartalnik Historyczny 1925, s. 51.
20. Leeu, Gheraert. *Die cronike of die hystorie van Holland, van Zeelant ende Vrieslant ende vanden Sticht van Utrecht door Jan van Naaldwijck*. Nationale bibliotheek van Nederland. Gouda 1478, p. 17.
21. Litavrin, Gennadij, Novoselcev, Anatolij. *Konstantin Bagryanorodnyj. Ob upravlenii imperiej* M.: Nauka 1999, s. 491.
22. Lowmianski, Henrik. *Imie chrzestne Mieszka I Slavia Occidentalis*, t. 19, 1948, ss.261-283.
23. Lovmyanski, Henrik. *Rus i normanny*. M: Progress 1985, s.210.
24. Merkulov, Vsevolod. *Meklenburgskaya genealogicheskaya tradiciya o Drevnej Rusi. Trudy Instituta rossijskoy istorii*. Vyp. 7. RAN, Institut rossijskoy istorii (Red. A.N.Saharov). Moskwa 2008, ss. 8-29.
25. Olshevskaya, Lidiya. *Drevnerusskie pateriki*. Literaturnye pamyatniki. M: NAUKA 1999, p. 51.
26. Orbini, Mauro. *Slavyanskoe carstvo. Proishozhdenie slavyan i rasprostranenie ih gospodstva*. Moskwa: OLMA Media Grupp, 2010, .p. 109.
27. Polibij. *Vseobshaya istoriya* M.: OLMA Media Grupp, 2004, s. 576.
28. Pushkin, Aleksandr. *Pesn o Veshem Olegr*. M: RECh, 2014, s. 24.
29. Shmidt, Gleb. *Hroniki Fredegara*. SPb.: Evraziya, 2015, s. 464.
30. Shpengler, Osvald. *Zakat Zapadnogo mira* M.: Alfa-kniga. 2010, pp. 650-651.
31. Sidorov, Aleksandr. *Analele Xanten. Istoriki epohi Karolingov*. Rossijskaya politicheskaya enciklopediya (ROSSPEN). Moskwa: 1999, s. 287.
32. Smallegange, Mattheus. *Nieuwe chronyk van Zeeland*. Amsterdam, 1696, p. 785.
33. Tvorogov, Oleg. *Povest vremennyh let*. Per. Lihachev D. Sankt-Peterburg: Vita Nova, 2012, p. 17.
34. Walkowski, Grzegorz Kazimierz. *Annales Sacri Romani Imperii. Roczniki Rzeszy*. Bydgoszcz: 2014, s. 628.
35. Wallace-Hadrille, John Michael. *The Long-Haired Kings*. London: Methuen 1962, p. 261.